

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИИ И ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ

Оралбаева Хурлиман Женисбаевна

студентка 3 курса факультета

“Финансы и финансовые технологии”, ТГЭУ.

Научный руководитель: **А.И.Каримов**

доцент кафедры «Корпоративные
финансы и ценные бумаги», ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112550>

В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние организации – его платежеспособность и ликвидность, величину дохода, рентабельность деятельности.

Структура капитала – это один из важнейших показателей оценки финансового состояния предприятия, характеризующий соотношение суммы собственного и заемного используемого капитала. Формирование структуры капитала является одним из существенных аспектов деятельности финансового менеджмента компаний. Политика в области оптимизации структуры капитала влияет как на долгосрочную, так и на краткосрочную финансовую устойчивость, позволяет ранжировать источники финансирования по их приоритетности и стоимости.

Собственный капитал обычно является более дорогостоящим и менее ликвидным источником финансирования по сравнению с заемным капиталом. Однако использование собственных средств позволяет компании избежать долговых обязательств и рисков, связанных с ними. Заемный капитал, с другой стороны, может быть более дешевым и доступным источником финансирования, который позволяет компании ускорить рост и расширение бизнеса.

Использование заемного капитала при финансировании предприятия является распространенной практикой, которая позволяет компаниям расширить свою деятельность, инвестировать в проекты роста и повысить доходность капитала. Заемный капитал позволяет увеличить объем доступных средств без необходимости привлечения дополнительных инвестиций от собственников компании. Однако, важно понимать, что использование заемного капитала также несет определенные риски. Долговые обязательства увеличивают финансовую нагрузку на компанию в виде выплат процентов и погашения долга. При недостаточной

способности компании генерировать достаточный уровень прибыли для погашения долга, использование заемного капитала может привести к финансовым трудностям, вплоть до банкротства.

Оптимальная структура капитала должна учитывать баланс между риском и доходностью. Слишком большое использование заемного капитала может увеличить финансовый риск компании и привести к трудностям в погашении долга. С другой стороны, слишком большой уровень собственного капитала может ограничить финансовые возможности компании и замедлить ее рост.

Структура капитала также может влиять на стоимость капитала компании. Более высокий уровень заемного капитала обычно связан с более высоким финансовым риском, что может увеличить требования инвесторов к отдаче от инвестиций и повысить стоимость капитала компании. С другой стороны, оптимальное использование заемного капитала может уменьшить средневзвешенную стоимость капитала компании и увеличить ее стоимость акций.

Для оптимизации структуры капитала компании необходимо провести анализ финансовой устойчивости, рентабельности и перспектив развития бизнеса. Компании могут использовать различные финансовые показатели, такие как коэффициент финансовой зависимости, коэффициент покрытия процентов, коэффициенты ликвидности и рентабельности для оценки эффективности использования заемного капитала и оптимизации структуры капитала.

Анализ взаимосвязей показателей чистой прибыли, собственным и заемным капиталом

Таблица 1.

млн.сум

№	Показатели	Условное обозначение	2020	2021	2022
1.	Чистая прибыль до уплаты процентов	EVI	1873	9661	2786
2.	Чистые проценты	i	207	559	654
3.	Чистая прибыль	NI	1667	9103	2132
4.	Средняя величина долга	D	24475	23434	25833
5.	Стоимость долга	COD	0,84%	2,38%	-

В нашем примере чистая прибыль, полученная в 2022 г. в размере 2132 млн.сум. может быть разложена на эти два компонента следующим образом:

- чистая прибыль, получаемая от инвестирования собственного капитала в активы компании $46\ 142 \times 3,87\% = 1786$ млн.сум.;
- чистая прибыль, получаемая от инвестирования заемного капитала в активы компании $-25\ 833 \times (3,87\% - 2,53\%) = 346$ млн.сум.

$$NI = EBI - i'$$

$$NI = ROA \times A - COD \times D$$

$$NI = ROA \times (E + D) - COD \times D$$

$$NI = ROA \times E + \{(ROA - COD) \times D\}$$

Таблица 2.

млн.сум

№	Показатели	Условное обозначение	2020	2021	2022
1.	Средняя величина активов	A	45107	58190	71975
2.	Средняя величина собственного капитала	E	20632	34756	46142
3.	Средняя величина долга	D	24475	23434	25833
4.	Рентабельность активов	ROA	4,15%	16,60%	3,87%
5.	Рентабельность капитала	ROE	8,08%	26,19%	4,62%
6.	Стоимость долга	COD	0,84%	2,38%	2,53%

Анализ приведенного примера демонстрирует влияние собственного и заемного капитала на формирование чистой прибыли компании. Большая часть чистой прибыли (1786 млн сум., или 83,8%) получена благодаря инвестированию собственного капитала в активы компании. Это свидетельствует о важности собственного капитала как основы финансовой устойчивости и источника прибыли. Заемный капитал также внес свой вклад в чистую прибыль (346 млн сум., или 16,2%). Это связано с эффектом финансового рычага, когда компания использует заемные средства для финансирования инвестиций, которые приносят доходность выше стоимости заимствования.

Пример показывает, что оптимальное соотношение собственного и заемного капитала может способствовать повышению рентабельности

компании. Однако, важно учитывать, что чрезмерное использование заемных средств увеличивает финансовые риски и может привести к снижению чистой прибыли в случае ухудшения финансового состояния или роста процентных ставок.

Использованная литература:

1. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация. М.: Финансы и статистика, 2002
2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2002
3. Penman S. Financial Statement Analysis and Security Valuation, NY., 2000
4. Абдуллаев Н. Формирование системы анализа финансового состояния предприятия // Финансовая газета. 2014. – №2. – с. 30-35
5. Максютов А.А. Экономический анализ: Учеб.пособие для студентов вузов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 543с
6. Макарова С. Г., Управление структурой капитала / С. Г. Макарова // «Аудит и финансовый анализ». – 2016, № 1. – с. 254-264.
7. Савицкая, Г.В. Анализ финансового состояния предприятия / Г.В. Савицкая. – Москва: Мир, 2017. – 649 с.
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sobstvennogo-kapitala-kak-osnovnogo-faktora-finansovoy-ustoychivosti-organizatsii>
9. <https://masters.donntu.ru/2020/ief/kalmykova/library/article7.pdf>
10. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/78801/1/m_th_k.y.gravel_2019.pdf

